

Андрій КОВАЛИК
здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю економіка
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Науковий керівник:

Андрій ТИМКІВ
кандидат економічних наук, викладач
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Після 2022 року в Україні сформувався якісно новий борговий режим, визначальними характеристиками якого стали різке зростання обсягів запозичень, структурна перевага зовнішнього сегмента та зміщення акценту із мінімізації номінального боргу на забезпечення його керованості в умовах тривалого воєнного шоку. На кінець серпня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого боргу становив 7,95 трлн грн, з яких 5,99 трлн грн припадало на зовнішню складову, тобто 75,3% від сукупного боргового портфеля. Ще у 2021 році це співвідношення становило 58,4%. Таким чином, за три роки частка зовнішнього боргу зросла майже на 17 процентних пунктів, що засвідчує глибоку переорієнтацію боргової моделі держави (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка державного боргу України та частка зовнішнього боргу*

Дата	Загальний борг, млрд грн	Зовнішній, млрд грн	Частка зовнішнього, %
31.12.2021	2 671,8	1 560,2	58,4
31.12.2022	4 071,7	2 610,9	64,1
31.12.2023	5 519,5	3 863,0	70,0
31.12.2024	6 981,0	5 048,5	72,3
31.08.2025	7 951,3	5 989,9	75,3

* Побудовано на основі [1].

Зміна структури боргу має не лише формальний, а й макроекономічний вимір. Зовнішні запозичення, що домінували в 2023–2025 роках, є відносно дешевшими за ставкою, проте супроводжуються підвищеним рівнем валютної та процентної чутливості. Внаслідок цього показник борг/ВВП став істотно залежним від динаміки валютного курсу, експорту та реальної динаміки відбудови. Характерним є те, що внутрішній борг продовжує відігравати роль інструмента ліквідності бюджету, тоді як зовнішній – джерела середньо- та довгострокового фінансування, насамперед у межах міжурядових і пільгових програм.

Структура виплат за боргом у 2025 році додатково підтверджує зміщення балансу ризиків. Із загального обсягу платежів у сумі 981 млрд грн на внутрішній сегмент припадало 748 млрд грн, тоді як на зовнішній – 233 млрд грн. Водночас саме зовнішні зобов'язання формують найбільш багаторічні та процентно стабільні боргові контракти, тоді як внутрішній ринок залишається чутливим до поточної кон'юнктури та потребує частого рефінансування (табл. 2). Така конфігурація означає, що ризики короткострокової бюджетної

ліквідності концентруються у внутрішньому борзі, тоді як стратегічні ризики валютної стабільності – у зовнішньому.

Таблиця 2

Платежі за державним боргом України у 2025 році*

Сегмент	Обслуговування, млрд грн	Погашення, млрд грн	Разом, млрд грн
Внутрішній борг	251	497	748
Зовнішній борг	122	111	233
Усього	373	608	981

* Побудовано на основі [2].

Управлінська логіка оптимізації боргової політики полягає не у механічному скороченні обсягів запозичень, а у приведенні їх структури у відповідність із функціональною природою боргу. Оптимізація передбачає: подовження строковості зовнішніх зобов'язань, перевагу інструментів із фіксованою ставкою, переорієнтацію на кредити з пільговими умовами, а також недопущення концентрації пікових виплат після завершення періоду дії воєнних мораторіїв. Рациональна модель управління передбачає узгодженість графіка боргових платежів із прогнозним профілем відновлення економіки, податкової бази та експорту, тобто фактичну інтеграцію боргової політики у структуру післявоєнного економічного зростання.

Зовнішній борг за своєю природою є не лише фіскальним інструментом, а й елементом економічної стратегії відбудови. Ефективність його обслуговування залежить не від номінальних показників, а від здатності держави трансформувати залучені ресурси у продуктивні активи, що формують додану вартість і податкові надходження. Тому ключовим критерієм оптимізації є не формальна мінімізація боргового навантаження, а підвищення дохідності економіки порівняно з вартістю запозичень. Це означає, що нові зовнішні кредити мають бути цільово пов'язані з інвестиційними програмами, а не з поточним споживанням бюджету [3].

З урахуванням наведеного оптимізація зовнішнього боргу має подвійний вимір: технічний – спрямований на керованість профілю виплат, та стратегічний – на перетворення зовнішнього фінансування на фінансовий інструмент модернізації економіки. Без такої трансформації борг зберігатиме характер вимушеного антикризового ресурсу; за умов цільової інвестиційної прив'язки він стає механізмом відновлення потенціалу зростання, що, у свою чергу, зменшує боргове навантаження в середньостроковій перспективі.

Література:

1. Державний борг України. Мінфін України, 2025. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov>.

2. Центр економічної стратегії. Державний борг України зростає: скільки країна заборгувала та хто буде сплачувати рахунки. 11.07.2025. URL: <https://ces.org.ua/ukraines-national-debt-is-growing>.

3. Трансформація структури держборгу України в умовах війни: ризики та шляхи їх зниження. Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ :

НАН України, 2024. URL:
<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/transformatsiya-struktury-derzhborhu-ukrayiny-v-umovakh-viynu-ryzyku-ta>.